

5. Igarashi Y., Nanba K., Wada T. et al. Factors Controlling the Dissolved ^{137}Cs Seasonal Fluctuations in the Abukuma River Under the Influence of the Fukushima Nuclear Power Plant Accident // J. Geophys. Res. Biogeosciences. 2022. V. 127. № 1. P. 1–16.
6. Konoplev A., Golosov V., Laptev G. et al. Behavior of accidentally released radiocesium in soil-water environment: looking at Fukushima from a Chernobyl perspective // J. Environ. Radioact. V. 151. P. 568–578.
7. Konoplev A., Golosov V., Wakiyama Y. et al. Natural attenuation of Fukushima-derived radiocesium in soils due to its vertical and lateral migration // J. Environ. Radioact. 2018. V. 186. P. 23–33.
8. Kusakabe M., Takata H. Temporal trends of ^{137}Cs concentration in seawaters and bottom sediments in coastal waters around Japan: implications for the K_d concept in the dynamic marine environment // J. Radioanal. Nuclear Chem. 2020. V. 323. P. 567–580.
9. Okumura T., Yamaguchi N., Dohi T. et al. Dissolution behavior of radiocesium-bearing microparticles released from the Fukushima nuclear plant // Sci. Rep. 2019. V. 9. Art. 3520.
10. Takata H., Wakiyama Y., Niida T. et al. Importance of desorption process from Abukuma River's suspended particles in increasing dissolved ^{137}Cs in coastal water during river-flood caused by typhoons // Chemosphere. 2021. V. 281. Art. 130751.
11. Takata H., Wada T., Aono T. et al. Factors controlling dissolved ^{137}Cs activities in coastal waters on the eastern and western sides of Honshu, Japan // Sci. Total Environ. 2022. V. 806. Art. 151216.

DOI:10.5281/zenodo.17050250

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ИХТИОФАУНУ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ РЕАКТОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

DOSE INFLUENCE ON THE ICHTHYOPHAGOUS OF THE COOLING WATER BODY DURING OPERATION OF VARIOUS TYPES OF REACTORS AT THE BELOYARSK NPP

А.В. Коржавин¹, А.В. Панов², Т.Н. Коржавина¹

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; BFS_zar@mail.ru

²Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия; riar@mail.ru

Ключевые слова: ихтиофауна, дозовые нагрузки, водоем-охладитель АЭС

За время работы Белоярской АЭС (БАЭС) поочередно эксплуатировались реакторы разных типов. До 1980 г. функционировали два блока на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200. С 1989 по 2016 гг. функционировал только один энергоблок БН-600. В настоящее время на БАЭС работают два энергоблока на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800.

Для расчета мощности дозовых нагрузок использовали программу ERICA 2.0 (<http://www.ericatool.com>) с учетом размерно-весовых характеристик исследованных видов рыб. При расчете мощности поглощенной дозы (МПД) была использована информация о содержании радиоактивных веществ в воде, донных отложениях и тканях рыбы Белоярского водохранилища. В качестве

наиболее распространенных видов рыбы водоема были взяты плотва, лещ, окунь, щука, карп.

Более высокие дозы облучения приходились на период работы первых двух энергоблоков. Результаты ранжирования видов рыб по МПД на первом этапе исследований представляются следующим образом: лещ, карп свободноживущий, плотва, щука, карп садковый. У разных видов свободноживущей рыбы водоема-охладителя максимальная МПД варьировала от 1000 нГр/сут. (щука) до 3822 нГр/сут. (лещ). Более высокие МПД отмечены у так называемых «мирных» видов рыб (лещ, карп свободноживущий, плотва). При этом МПД ихтиофауны не превышала безопасный предел 10 мкГр/ч. На втором этапе исследований (после остановки 1 и 2 энергоблоков БАЭС) отмечено существенное снижение дозовых нагрузок на ихтиофауну водоема-охладителя, связанное с уменьшением содержания техногенных радионуклидов в основных компонентах водохранилища (вода, донные отложения). В результате данных изменений поменялся порядок ранжирования видов рыб по уровню мощности дозовых нагрузок. Теперь он стал выглядеть следующим образом: щука, лещ, карп свободноживущий, плотва, окунь, карп садковый. Результаты завершающего этапа исследований (после пуска 4-го энергоблока) показали, что работа БН-800 не оказывает отрицательного влияния на радиэкологическую ситуацию Белоярского водохранилища, дозовые нагрузки на ихтиофауну водоема продолжили снижаться. В порядке убывания дозовых нагрузок виды рыб водоема на заключительном этапе исследований можно расположить в следующей последовательности: щука, лещ, плотва, карп свободноживущий, окунь, карп садковый. За весь период наблюдения МПД на основные виды рыб водоема-охладителя снизилась в десятки раз: у плотвы – в 17.1 раза, у леща – в 17.8 раза, у щуки – в 2.6 раза, у карпа свободноживущего – в 43.5 раза, у карпа садкового – в 7.6 раза. При снижении дозовых нагрузок на ихтиофауну водоема-охладителя поменялись не только количественные показатели, изменились основные принципы формирования дозовых нагрузок. На первом этапе основополагающим фактором являлось внешнее облучение за счет ^{137}Cs , на долю ^{90}Sr приходилось не более 2–3% от общей дозы облучения. В дальнейшем преобладающим стало внутреннее облучение, а основным дозообразующим элементом стал ^{90}Sr . После остановки первых двух энергоблоков поступление ^{137}Cs в водоем-охладитель постоянно снижалось, что отразилось на формировании дозовой нагрузки на ихтиофауну.

На начальном этапе более высокие показатели доз облучения были отмечены у «мирных» видов рыб (лещ, карп, плотва), в последнее время дозовые нагрузки выше у хищных видов (окунь, щука). Хищные рыбы являются конечным звеном трофической цепи в пресноводной экосистеме, источником поступления радионуклидов в их организм являются ткани других рыб, входящих в их рацион. Поэтому формирование дозовой нагрузки у хищников происходит в основном за счет внутренней дозы облучения в

результате поступления радионуклидов из тканей и органов поедаемых ими рыб.

Более низкие дозовые нагрузки на всех этапах работы БАЭС испытывал карп садкового хозяйства. МПД садкового карпа в 101.6 раза ниже, чем у свободноживущего. У садкового карпа она на 99% формируется за счет внутреннего облучения, а при выкармливании на искусственных кормах – дозовые нагрузки на них будут минимальны. Данные результаты подтверждают целесообразность использования водоема-охладителя, находящегося под постоянным воздействием атомной станции, для разведения садковых видов рыбы.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН, тема № 122021000077-6.

DOI:10.5281/zenodo.17050303

ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ АУКСОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ **ADAPTATION PROCESSES OF AUXOTROPHIC YEAST CELLS: A STUDY BY STATISTICAL MODELING**

В.Л. Корогодина

Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна, Россия

Ключевые слова: ауксотрофные клетки дрожжей, стрессовые факторы, адаптация

В этом исследовании анализируется динамика процессов адаптации ауксотрофных дрожжевых клеток. Известно, что изменчивость генов зависит от их экспрессии (Korogodin et al. 1991). Стресс-индуцированная транскрипция дестабилизирует матрицу ДНК, вызывая рекомбинацию и мутагенез. Изменчивость во времени матрицы ДНК индуцирует производство нормальных и мутантных мРНК и белков (Saxowsky, Doetsch 2006). Третичная структура белка, определяющая фенотипические свойства клеток, ремоделируется согласно внутриклеточным физическим и химическим условиям. Голодание и старение продуцируют в клетке активные формы кислорода (АФК), влияющие на экспрессию генов и конформацию белков, изменяют внутриклеточную среду и метаболизм клетки. Адаптация клетки определяется взаимодействием внутриклеточной среды, структуры гена и конформацией белка. Статистический анализ позволяет описать динамику преобразований.

Исследование влияния лимитирующего метаболита в среде культивирования на ауксотрофные клетки дрожжей выявили последовательность очагов колоний псевдо-диких клеток (ПДК), образующих